

Section of the conference: Art | Sekcja konferencji: Sztuka

How to cite: Fedorovskaya, O. (2025). The Problem of Visual Expressiveness of Kyiv Historic Architecture in the Context of Urban Agglomeration. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15297881>

The Problem of Visual Expressiveness of Kyiv Historic Architecture in the Context of Urban Agglomeration

Olga Fedorovskaya¹

¹Student, National Academy of Arts and Architecture of Ukraine, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0004-0664-8577>

Scientific supervisor: Yuliia Romanenkova

Doctor of Art History, Professor, Head, National Academy of Arts and Architecture of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6741-7829>

Accepted: March 19, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The research is devoted to preserving Kyiv's historical and architectural monuments as an important part of the cultural heritage. The main aspects of modern architects, developers, and restorers' work in forming the urban landscape as an integral cultural space are outlined.

Keywords: architecture of Kyiv, cultural heritage, restoration, urban landscape.

Вступ

Важливість збереження цінних зразків архітектури і життєва необхідність будувати нові сучасні споруди так чи інакше постає перед кожним містом з багатою історією та широкою культурною спадщиною. Це – перший виклик, з яким стикаються культурологи, архітектори і урбаністи.

Другий – нашарування в одному фізичному просторі об'єктів різних епох, що належать до окремих архітектурних стилів, побудовані в різні часи, з різних матеріалів, відрізняються за своєю естетикою та соціальним призначенням.

Ці питання особливо актуальні для Києва як міста, яке нараховує біля 3 тисячоліть історії існування, і має унікальні перлини архітектури Давньої Русі, раннього середньовіччя, готики, ренесансу, бароко, модерну, класицизму, ампіру та конструктивізму. Забудова історичного центру Києва почалася в добу Київської Русі і продовжується дотепер. Тут працювали відомі архітектори не лише Києва та України, а й інших держав. Виникнення певного стилю або напрямку у світовому мистецтві, зокрема в архітектурі, завжди віддзеркалює певне історико-культурне явище та епоху (Романенкова, 2008).

Цю складність історичної архітектури Києва можна сприймати як певний виклик, який необхідно усвідомити та прийняти задля того, щоб не лише зберігати культурний простір, а й вдало розвивати його.

Центр міста може слугувати живим підручником з історії архітектури. Не дивно, що він привертає велику увагу дослідників, культурної громадськості, забудовників, інвесторів і потребує особливого захисту.

Теоретична частина

Захист культурної спадщини в Україні здійснюється відповідно до норм законів «Про культуру», «Про археологічну спадщину», «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативних актів. Цікавими та важливими для нас є суворі норми європейського законодавства, зокрема Франції, які дуже детально регламентують охорону культурної спадщини та питання реставрації, зберігаючи тим самим архітектурне надбання та культурне обличчя міст.

У Києві є дуже вдалі приклади майстерної реставрації історичних будівель, як відбудова Успенського собору Києво-Печерської Лаври (1999-2000 рр..) (іл. 1) та реставрація Маріїнського палацу (2007-2013 рр..) (іл. 2).

Ілюстрація 1. Києво-Печерська Лавра, Київ, 1051 р.

Ілюстрація 2. Маріїнський палац, Київ, 1750-1755 рр..

Складною для забудовників та архітекторів, але вдалою була робота над будівлею готелю Radisson SAS в Києві (вул. Ярославів Вал, 22), де вдалося зберегти велику частину старовинної стіни, що потребувало великих зусиль з боку Управління охорони культурної спадщини, архітекторів та інвесторів – тривалих узгоджень та складних будівельних робіт, адже вона розташована поруч із Софійським собором (об'єкт охорони ЮНЕСКО).

Сьогодні в Києві є багато архітектурних перлин, що чекають на реставрацію. Процес ускладнений їхньою історичною цінністю, правовим статусом та великою вартістю реставраційних робіт.

Важливо, щоб характер Старого центру (Верхнє Місто, Поділ, Печерські Липки), формували історичні будівлі. В усі минулі часи саме центру міста приділялася особлива увага, і на сьогодні його забудова є особливо цінною не лише з естетичної точки зору, а й з історичної, бо кожна будівля несе на собі вагу таланту майстра-архітектора та важливих історичних подій, свідком чи символом яких була та чи інша споруда. На продовженні архітектурних традицій як на важливому аспекті наголошують сучасні київські дослідники, зокрема, Олена Мокроусова (Мокроусова, 2008).

Не може лишатися поза увагою унікальність та складність київського природного ландшафту – великі перепади висот, наявність великої ріки Дніпро та озер, а також значної кількості цінних старих дерев та зелених зон, які не повинні страждати від забудови, а навпаки, разом утворювати красивий та гармонійний життєвий простір.

Аби виразність тих чи інших споруд не «ламала» цілісність міського ландшафту, потрібно визначати «домінанти» – головні об'єкти, навколо яких має бути сформований цілісний простір. Формування територій, де головну роль відіграють важливі архітектурно-історичні пам'ятки, що виступають акцентом в цілісному міському ландшафті, потребує знань історії, археології, архітектури, розуміння філософії міста та ритму його життя. Найбільша кількість історично та архітектурно цінних споруд Києва зосереджена в центральних районах міста, які є найбільш густонаселеними, і виступають діловою та туристичною точкою тяжіння. Тому для роботи в історичному центрі потрібна спільна праця архітекторів, урбаністів, мистецтвознавців, істориків, забудовників, художників по світлу та ландшафтних дизайнерів.

Важлива роль у цьому контексті належить грамотній, якісній реставрації об'єктів культурної спадщини. Поряд з визначними пам'ятками сакральної, палацової та замкової архітектури, Київ має безліч музейних споруд, історичних маєтків та прибуткових будинків, що є пам'ятками архітектури різних періодів. Їх реставрація має відбуватися у чіткій відповідності до архітектурного паспорту будівлі, із дотриманням вимог законодавства та під наглядом Управління охорони культурної спадщини.

Висновки

Окреслені важливі моменти повинні сприйматися не як ускладнення в роботі зодчих та розвитку нових культурних та ділових осередків в місті, а як можливості для проявлення виразності і багатоаспектності культурного шару. Це вимагає слідування за гегелівським принципом про те,

що «розум – це здатність витримувати напругу протиріч» (Гегель, 2024). Наскільки контрасти старовинного та сучасного в архітектурі можуть бути вдалими та цікавими, бачимо на таких прикладах, як Піраміда Лувру (Париж), Меморіальний Фонтан принцеси Діани (Лондон), Скляний міст (Іл. 3) та Міст-хвиля (Київ) (Іл. 4).

3.

4.

Ілюстрація 3. Скляний пішохідно-велосипедний міст, Київ, 2019 р.

Ілюстрація 4. Міст-хвиля, Київ, 2021-2024 рр..

Задля того, щоб при поєднанні архітектурних споруд різних часів та стилів відбувався діалог епох, а не випадковість чи суперечність, а також для уникнення питань про доречність нових форм, потрібна спільна праця талановитих архітекторів, художників та забудовників. І, що найважливіше – загальна філософська ідея, що лежатиме в основі реконструкції існуючих будівель та плануванні нових об'єктів.

Необхідно усвідомлювати, що об'єкти, які будуються зараз, з часом теж стануть історією. У цьому є відповідальність людей сьогодення перед наступними поколіннями, які будуть бачити в нашому місті ще більше культурно-історичних шарів, і головне та найбільше цінне не повинно загубитися, а разом ілюструвати хід історії та розвиток архітектурної думки. Тут на перший план виходить необхідність зберегти об'єкти культурної спадщини не лише як фізичні споруди з каменю, цегли, бетону чи мармуру, а як зразки майстерності видатних зодчих, і втілені ними ідеї та символи.

Список використаних джерел

Гегель, Г. (2024). *Феноменологія духу*. Київ: Фоліо.

Мокроусова, О. (2008). *Продовження класичних архітектурних традицій у будівництві комплексу споруд Академії наук на розі вулиць Володимирської і Б. Хмельницького №55/15. Реконструкція житла. Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».*

Романенкова, Ю. (2008). *Історія пластичних мистецтв*. Київ: НАУ.